

ПРОБЛЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ В УЗБЕКИСТАН В 1930 - 1940-Е ГОДЫ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

А. Х. Рахманкулова¹

[orcid: 0000-0002-1601-2300](https://orcid.org/0000-0002-1601-2300)

[e-mail:adolatr@gmail.com](mailto:adolatr@gmail.com)

¹Ташкентский университет прикладных наук, Ташкент, 100149, Республика Узбекистан

Аннотация. В статье в историографическом контексте проанализирована проблема принудительного переселения народов в 1930-1940 годы. Рассекречивание материалов соответствующих фондов в центральных и региональных архивах России и других стран СНГ привело к повышению интереса к этой проблематике и многочисленным публикациям. Российскими учеными в изучении проблемы депортаций народов в СССР в научный оборот был введен значительный комплекс источников, извлеченных из государственных архивов, изучены причины, масштабы, механизм депортаций и категории репрессированных народов. Авторы, широко освещая сам ход насильственного переселения, больше внимания уделили тем регионам, из которых проводилась депортация. Лишь частично исследовались последствия этих акций для регионов, куда переселялись люди.

Ключевые слова: принудительное переселение народов, Узбекистан, СССР, российская историография.

Abstract. The article analyzes the problem of forced resettlement of peoples in 1930-1940 in the historiographical context. The declassification of materials from relevant collections in the central and regional archives of Russia and other CIS countries has led to increased interest in this issue and numerous publications. Russian scientists in studying the problem of deportations of peoples in the USSR have introduced a significant set of sources extracted from state archives, studied the causes, scale, mechanism of deportations and categories of repressed peoples. The authors, widely covering the course of forced resettlement, paid more attention to the regions from which the deportation was carried out. Only partially investigated the consequences of these actions for the regions where people were resettled.

Keywords: forced resettlement of peoples, Uzbekistan, USSR, Russian historiography.

Введение.

В 1930–1940-е годы многие народы Советского Союза подверглись принудительной депортации. Основными регионами их переселения стали северные территории Европейской части страны, Урал, Западная и Восточная Сибирь, а также республики Центральной Азии – Казахстан и Узбекистан. Долгое время, вплоть до конца 1980-х годов, тема принудительных переселений оставалась одной из наиболее закрытых и табуированных в советской историографии. Однако с рассекречиванием отдельных архивных фондов и открытием доступа к ним, эта проблема привлекла пристальное внимание научного сообщества.

Проблема насильственного переселения народов СССР активно изучается современными российскими историками. Уже с конца 1980-х годов начали появляться первые научные статьи [1, 193-203], материалы исследований, а также публикации мемуарного характера [2, 3-15], посвященные процессу выселения народов с их исторической родины [3, 187-188]. С начала 1990-х годов и по настоящее время историография пополнилась новыми работами, включающими

монографии, сборники архивных документов и аналитические статьи, освещающие депортации народов [4, 143-160] и организации спецпоселений [5, 151-165]. Исследования 1990-х годов предоставляют богатый эмпирический материал, раскрывающий юридические, этнографические, статистические, административные и экономические аспекты принудительных миграций.

Постановка вопроса. Целью данной статьи является анализ актуальных проблем российской историографии принудительного переселения народов в СССР в 1930–1940-е.

Методы решения.

При написании статьи использованы сравнительно-исторический и описательные методы. Основными задачами статьи являются: определение важных аспектов изучения истории принудительных переселений народов в СССР. На основе обобщения и анализа трудов российских исследователей будет представлен историографический обзор истории принудительных переселений народов в СССР.

Результаты и образцы.

По проблеме принудительного переселения народов были изданы многие научные труды известных ученых России (Н.Ф. Бугай, П.М. Полян, В.Н. Земсков, О.Л. Милова, В.И. Пассат, С.А. Красильников, В.Б. Убушаев, Х.М. Сабанчиев, Э.-Б. М. Гучинова, Ж.Г. Сон, С.И. Аккиева, В.А. Бердинских и др.), в которых на богатой научной базе раскрыт процесс принудительного переселения народов и групп населения в 1930-1950-е годы. В рамках статьи рассмотрим отдельные исследования по изучаемой проблеме.

Среди работ о принудительных переселениях народов особенно значимы монографии, исследования Н.Ф. Бугая [6], В.Н. Земскова [7], П.М. Поляна [8] и Н.Л. Поболя [9] (речь идет об археографически подготовленных сборниках материалов), сделавших достоянием гласности сотни важнейших документов, в частности, о масштабах депортаций и численности депортированных. По данным П.М. Поляна, с 1919 - 1920 по 1952 - 1953 гг. "было депортировано около 15 млн. человек, из них 6 млн. пришлось на внутренние и 9 млн. на внешние (международные) депортации (из них 5.8 млн. на депортации в СССР и 3.2 млн. - депортацию советских граждан за пределы СССР)" [10, 240]. За эти годы было проведено "53 сквозных депортационных компаний и около 130 операций" разных масштабов [11, 422]. П.М. Полян особое внимание уделяет географическим особенностям расселения депортированных народов и отмечает, что большинство выселенных корейцев, крымских татар и турок-месхетинцев были сконцентрированы в Узбекистане [12, 154-155, 243].

Следует отметить, что научные разработки Н. Ф. Бугая сыграли важную роль в становлении и развитии историографии проблемы депортации народов и других групп населения и их жизни на спецпоселениях. Начиная с 1990-х годов изданы книги Н.Ф. Бугая, в которых освещены как проблематика депортаций в целом, так и отдельных этнических и социальных групп, в частности, корейцев [13], народов Кавказа [14], Крыма и Украины [15]. В этих публикациях Н. Ф. Бугай дает информацию и о депортации народов в Узбекистан, приводит переписки между центром и местными органами власти о размещении спецпереселенцев, обеспечении их работой, уточняет количество и состав переселенных в республику. Наряду с проблемой принудительных переселений народов и их реабилитации, ученый исследует проблему территорий в условиях принудительных переселений народов, где основное внимание уделено вопросам обустройства, адаптации и взаимодействия переселенцев в новых для них регионах, «оперативного включения прибывающего населения в хозяйственную жизнь и противоречиям в использовании тех или иных этнических групп для пополнения трудовых ресурсов и укрепления производства» [16, 133]. В частности, в Узбекской ССР к середине 1938 г. «завершилось полностью вселение в республику всех 10515 корейских хозяйств колхозников на отведенных землях общей площадью 33443,7 га. И, как отмечалось в докладной

записке оперативного секретаря зам. наркома внутренних дел СССР Гришанина на имя В.В. Чернышова, «этим самым размещение корейцев по пунктам поселения Узбекистана (было закончено)» [17].

Заметный вклад в российскую историографию внесен В.Н. Земсковым, опубликовавшим монографию по спецпереселенцам в СССР в 1930 – 1950-е годы. Основной источниковой базой этой монографии является хранящаяся в спецхране ГАРФ богатая документация отдела, в подчинении которого были спецпоселенцы. Монография носит по преимуществу информативно–статистический характер, в ней сделана попытка показать статистику всех контингентов, поступивших на спецпоселение, география их расселения на местах высылки, рождаемость и смертность, трудовое использование по отраслям и ведомствам, материально–бытовое положение, половозрастной и национальный состав и ряд других социально–демографических характеристик. Согласно данным, приведенным В.Н. Земсковым, на 1 января 1953 г. в Узбекской ССР на учете спецпоселений в наличии состояло 188 689 спецпереселенцев [18, 213]. Следует отметить, что не все депортированные народы автоматически относились к категории спецпереселенцев и проживали в спецпоселениях.

Немалый вклад в изучение рассматриваемой проблемы внесли ученые, которые являются представителями депортированных народов [19]. В частности, книга Д.М. Эдиева посвящена исследованию демографических потерь десяти тотально депортированных народов СССР – корейцев, немцев, финнов-ингерманландцев, карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар и ахалцихских (месхетинских) турков на основе математических моделей. В работе представлена подробная демографическая информация о численности этих народов в различные исторические периоды – до депортации, во время принудительного переселения и после него. Общая численность десяти тотально депортированных народов (на начало депортации) составила около 2 млн. 581 тысяч человек (с учетом демобилизованных с фронта). Прямые демографические потери депортированных народов, согласно оценкам автора, составили около 502 тысяч человек, т. е. 19,4 % от численности на начало депортации. В частности, прямые людские потери корейцев составили 28 193 чел., крымских татар 34 242 человек [20, 303].

Важное значение имеют документальные сборники по проблемам депортированных народов СССР 1930 – 1950-е гг., хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации [21]. Особый интерес представляет многотомное издание, подготовленное группой ученых по истории сталинского ГУЛАГа. Пятый том этого издания содержит материалы о спецсылке и спецпереселенцах в конце 1920-х начала 1950-х годов, от создания системы спецпоселения в ходе насильственной коллективизации до отмены этой системы. В томе публикуются важнейшие директивы и инструкции ОГПУ, НКВД, МВД СССР и Главного управления лагерей и трудовых поселений, регламентирующие условия содержания различных категорий спецпереселенцев, в том числе материалы о выселении корейцев с Дальнего Востока и расселении, хозяйственном устройстве корейских переселенцев в Узбекской ССР, сведения о трудпоселках в Узбекской ССР, о хозяйственно-трудовом устройстве спецпереселенцев-калмыков, расселенных в республике, материалы о выселении крымских татар, греков и других контингентов из Крыма, турков-месхетинцев, курдов, хемшилов (хемшинов) из приграничных районов Грузии, справки и отчеты о количестве спецпереселенцев, ссыльно-поселенцев, ссыльных и высланных в Узбекскую ССР [22]. В частности, как отмечается в докладной записке заместителя министра внутренних дел Узбекской ССР Г.С. Завгороднего начальнику ОСП МВД СССР М.В. Кузнецову о хозяйственно-трудовом устройстве спецпереселенцев-калмыков, расселенных в Узбекской ССР: «На 1 июля 1946 г. на спецпоселении в Узбекской ССР находится 184 семьи, или 528 чел. спецпереселенцев калмыков. В числе 528 чел. спецпереселенцев имеется мужчин 153 чел., женщин 175 чел. и детей до 16-летнего возраста 200 чел. Указанное количество спецпереселенцев расселено на территории Муйнакского района Каракалпакской АССР и трудоустроено в мясорыбкомбинате. Из общего числа спецпереселенцев, переданных для хозяйственно-трудового устройства, учтено трудоспособных 202 чел., из них занято

на работах 202 чел.» [23, 520]. Следует сказать, что одной из задач, которую старались решить составители этого издания, является «отразить основные «кампании» по организации жизни и трудового использования спецпоселенцев в условиях меняющейся государственной политики» [24, 30].

Постепенно в самостоятельное направление оформляется и историография изучаемой темы [25, 261–279]. В постсоветских историографических публикациях была рассмотрена проблема депортации на примере отдельно взятых народов [26, 53–58]. Появившиеся историографические обзоры позволяют выдвинуть новые направления в изучении темы, показать дискуссионные аспекты, оценить вклад историков в ее разработку в целом [27, 166–170]. Историографический контекст темы сталинских репрессий привлек также внимание зарубежных исследователей. Так, в 2003 г. в журнале «Отечественная история» была опубликована статья А. Кана, доктора исторических наук, профессора и почетного доктора Упсальского университета (Швеция), члена Норвежской академии наук, посвященная постсоветским исследованиям проблемы политических репрессий в России и СССР. Ученый заметил, что «впечатляют, например, объемистые книги о депортации немцев, поляков и прибалтов, тогда как рассказы о судьбах чеченцев, балкарцев, карачаевцев, крымских татар, калмыков выглядят значительно скромнее» [28, 120-133].

Вывод.

До конца 1980-х годов историография проблемы насильственных переселений и спецпоселенчества в Советском Союзе носила в основном постановочный характер, главным образом из-за отсутствия архивной (и не только архивной) источниковой базы. Однако с конца 1980-х годов ситуация начала меняться: появились первые публикации, основанные на документах ОГПУ–НКВД–МВД–МГБ. Эти материалы дали мощный импульс для дальнейших исследований в данной области.

Российскими учеными в изучении проблемы депортаций народов в СССР за последние годы в научный оборот был введен значительный комплекс источников, извлеченных из государственных архивов, были выпущены серьезные публикации историков о государственном терроре 1930-х годов, о депортации народов в 1930–1940-е годы, изучены причины, масштабы, механизм насильственных выселений и категории репрессированных народов. Авторы, широко освещая сам ход насильственного переселения, больше внимания уделили тем регионам, из которых проводилась депортация. Лишь частично исследовались последствия этих акций для регионов, куда переселялись люди, особенности адаптации депортированного населения на новых местах жительства. Несмотря на наличие сведений о переселении народов в Узбекистан в российских изданиях, проблема принудительного переселения народов в Узбекистан является малоизученной в российской историографии. Ученые мало обратили внимание на изучение политики государства, направленной на приобщение спецпереселенцев к государственной и общественной жизни страны и другим вопросам, касающимся принудительного переселения народов в Узбекистан, без чего невозможно воссоздание общей картины истории депортаций в СССР.

Литература:

1. Вормсбехер Г. Немцы в СССР// Знамя. – Москва, 1988. – №11; <https://koryo-saram.site/dokumenty-tsga-respubliki-uzbekistan-po-istorii-deportatsii-narodov-v-uzbekistan-v-1930-e-gody-na-primere-korejtsjev>
2. Чешко С.В. Время стирать "белые пятна"// Советская этнография. – Москва, 1988. – №6.
3. Ибрагимбеги Х. М. Необоснованные построения// Вопросы истории. – Москва, 1989. – №2.
4. Бугай Н.Ф. «Погружены в эшелоны и отправлены к местам поселений...» Лаврентий Берия – И. Сталину// История СССР. – Москва, 1991. – №1.
5. Земсков В.Н. Заключение, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные: статистико-географический аспект// История СССР. – Москва, 1991. – №5.

6. Бугай Н. Ф. Л. Берия – И. Сталину: «Согласно Вашему указанию...». – М.: АИРО-XX, 1995. – 320 с; и другие.
7. Земсков В. Н. Спецпереселенцы в СССР, 1930–1960. – М.: Наука, 2005. – 305 с.
8. Полян П. М. Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР. – М.: ОГИ-Мемориал, 2001. – 328 с.
9. Поболь Н. Л., Полян П. М. (Сост.) Сталинские депортации. 1928–1953. – М.: МФД: Материк, 2005. – 904 с.
10. Полян П. М. Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР. – М.: ОГИ-Мемориал, 2001.
11. Демографическая модернизация России, 1900 - 2000. – М., 2006.
12. Полян П. М. Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР. – М.: ОГИ-Мемориал, 2001.
13. Бугай Н.Ф. Корейцы в Союзе ССР – России: XX-й век. (История в документах). – М.: ИНСАН, 2004. – 304 с;
14. Бугай Н.Ф. Турки из Месхетии: долгий путь к реабилитации. – М.: ТОО «Издательский дом «РОСС», 1994. – 161 с.
15. Бугай Н.Ф. Народы Украины в «Особой папке Сталина». – М.: Наука, 2006. – 271 с; и другие.
16. Аманжолова Д.А. РЕЦЕНЗИЯ. Бугай Н.Ф. Проблема территорий в условиях принудительных переселений XX века: теория, практика – М., 2018. 471 с.// Электронный научный журнал «Архонт» Выпуск № 1 (10). 2019.
17. Бугай Н.Ф. Проблема территорий в условиях принудительных переселений XX века: теория, практика – М., 2018.
18. Земсков В. Н. Спецпереселенцы в СССР, 1930–1960. – М.: Наука, 2005.
19. Алиева С. У. (сост.) Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919–1952 годы: Худож. - док. сб. / В 3 т. – М.: Инсан, 1993. – Т. 1. – 337 с.; – Т. 2. – 336 с.; – Т. 3. 352 с.
20. Эдиев Д. М. Демографические потери депортированных народов СССР. – Ставрополь: Изд-во СтГАУ "АГРУС"; Ставропольсервисшкола, 2003.
21. Милова О.Л. (Сост.) Депортация народов СССР (1930-1950 гг.). Ч.1. Документальные источники Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления (ЦГАОР). - М.: РАН, 1992. 354 с.
22. История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов: Собр. документов в 7-ми томах /Т. 5. Спецпереселенцы в СССР / Отв. ред. и сост. Т.В. Царевская-Дякина. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 824 с.
23. Там же, С. 520.
24. Там же, С. 30.
25. Чернова Т. Проблема политических репрессий в отношении немецкого населения в СССР (обзор отечественной историографии)// Репрессии против российских немцев. Наказанный народ. – М., 1999.
26. Кубанова М. Н. Проблемы депортаций на страницах академических исторических журналов// Репрессированные народы: история и современность. Материалы республик. науч. конф./ отв. ред. М. Н. Кубанова. – Карачаевск, 2003.
27. Степанов М.Г. Депортация калмыков и северокавказских народов СССР в период Великой отечественной войны (1941–1945 годы): краткие историографические заметки// Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск, 2009. – №38 (176). История. Вып. 37.
28. Кан А.С. Постсоветские исследования о политических репрессиях в России и СССР// Отечественная история. – Москва, 2003. – №1.

СВЕДЕНИЕ ОБ АВТОРЕ:

Рахманкулова Адолат Хушбаковна – кандидат исторических наук, доцент кафедры «История и гуманитарные науки» Ташкентского университета прикладных наук, Ташкент, Республика Узбекистан adolatrk@gmail.com